

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15557852>

POST-PANDEMIYA DAVRIDA PROFILAKTIK SOG‘LIQNI SAQLASH SIYOSATI: XALQARO VA MILLIY TAJRIBALAR ASOSIDA INNOVATSION MODEL TAKLIFI

Kazakova Ro‘zagul Farxod qizi
Mustaqil tadqiqotchi

Kazakova Lobar Farxod qizi

ANNOTATSIYA

So‘nggi pandemiya insoniyatni global sog‘liqni saqlash tizimini qayta ko‘rib chiqishga majbur qildi. Xususan, profilaktik chora-tadbirlar — kasalliklarning oldini olish, erta tashxis qo‘yish va aholining umumiy salomatligini mustahkamlash kabi yo‘nalishlar alohida dolzarb ahamiyat kasb etdi. Natijada, profilaktik choralar va sog‘liqni saqlash dasturlarida aholining ishtiroki sezilarli darajada kamaydi. Ko‘plab davlatlar sog‘liqni saqlash siyosatini qayta ko‘rib chiqib, yangi yondashuvlarni ishlab chiqdilar. O‘zbekiston tajribasi xalqaro tajribalar bilan solishtirilib, yangi model taklif etiladi. Bu bilan bir qatorda pandemiyadan keyingi davrda (post-pandemiya davri) sog‘liqni saqlash tizimi va jamiyat salomatligida yuzaga kelgan salbiy o‘zgarishlarga ham sabab bo‘lmoqda.

Kalit sozlar: COVID-19, post-pandemiya, sog‘liqni saqlash siyosati, profilaktika, xalqaro tajriba, tibbiy menejment, pandemiya oqibatlari, salomatlik strategiyasi.

АННОТАЦИЯ

Последняя пандемия заставила человечество пересмотреть глобальную систему здравоохранения. В частности, актуальными стали профилактические меры - профилактика заболеваний, их раннее выявление и укрепление коллективного здоровья. Многие страны пересмотрели свою политику здравоохранения и разработали новые подходы. Опыт Узбекистана сравнивается с международным опытом и предлагается новая модель. Кроме того, постпандемический период также вызывает негативные изменения в системе здравоохранения и здоровье населения.

Ключевые слова: COVID-19, постпандемия, политика здравоохранения, профилактика, международный опыт, медицинский менеджмент, последствия пандемии, иммунизация, медицинские услуги, инновационные подходы.

ABSTRACT

The COVID-19 pandemic has compelled a critical reassessment of the global health infrastructure. In particular, preventive measures - prevention of diseases, their early detection and strengthening of collective health - have become relevant. Many countries have revised their health policy and developed new approaches. Uzbekistan's experience is compared with international experience, and a new model is proposed. In addition, the post-pandemic period is also causing negative changes in the health care system and community health.

Keywords: *COVID-19, post-pandemic, health policy, prevention, international experience, medical management, consequences of the pandemic, health strategy.*

Pandemiyadan keyingi davrda (post-pandemiya davri) sog‘liqni saqlash tizimi va jamiyat salomatligida yuzaga kelgan salbiy o‘zgarishlar quyidagilar:

1. Tibbiy xizmatlarning kechikishi Pandemiya davrida ko‘plab diagnostika, davolash va jarrohlik muolajalari kechiktirildi. Bu onkologik, yurak-qon tomir, diabet va boshqa surunkali kasalliklarning kuchayishiga olib keldi.

2. Ruhiy salomatlik inqirozi. Karantin, yo‘qotishlar, ijtimoiy izolyatsiya va iqtisodiy muammolar ortidan depressiya, xavotir buzilishi va PTSD (post-travmatik stress buzilishi) hollari ko‘paydi. Psixologik yordamga ehtiyoj oshgan, lekin bu xizmatlar yetarli emas.

3. Sog‘lom turmush tarzidan chekinish. Uyda uzoq vaqt qolish, kam harakatlanish va noaniqlik ortidan ortiqcha vazn, gipertoniya, jismoniy faollikning kamayishi keng tarqaldi. Bolalar va o‘smirlar orasida ekran qarshisida vaqt o‘tkazish ortdi, bu esa ko‘z, suyak-mushak va psixik rivojlanishga salbiy ta‘sir qildi.

4. Sog‘liqni saqlash tizimiga nisbatan ishonchning pasayishi.

Ayrim davlatlarda noto‘g‘ri ma‘lumot tarqalishi, emlashga qarshilik kayfiyati va muvofiqlashtirilmagan siyosiy qarorlar sog‘liqni saqlash tizimiga bo‘lgan ishonchni susaytirdi. Natijada, profilaktik choralar va sog‘liqni saqlash dasturlarida aholining ishtiroki sezilarli darajada kamaydi..

5. Kadrlar tanqisligi va charchoq. Sog‘liq xodimlarining ko‘pchiligi pandemiyada ishlashdan charchadi yoki tizimdan ketdi. Tibbiyot xodimlarining ruhiy va jismoniy zo‘riqishi tibbiy xizmatlar sifatiga ta‘sir ko‘rsatmoqda.

6. Moliyaviy muammolar. Pandemiya iqtisodiy oqibatlari sababli sogʻliqni saqlashga ajratiladigan byudjet qisqarib ketgan holatlar mavjud. Aholining koʻpchilik qatlami uchun sogʻliq xizmatlari qimmatlashdi.

7. Immunizatsiya va profilaktika dasturlarining uzilishi Pandemiya davrida boshqa kasalliklarga qarshi emlashlar (masalan, qizamiq, polio) sekinlashdi.

Natijada emlanmagan bolalar soni oshdi va yangi epidemiyalarga zamin yaratildi

Xalqaro tajriba: samarali yondashuvlar

1. Janubiy Koreya: Raqamlashtirilgan kuzatuv tizimi (QR kod, harorat monitoringi)

Aholiga ommaviy test va skrinlar

Epidemiologik tezkor javob guruhleri (Epi Response Teams)

2. Singapur: Mahallabay monitoring (Community health groups)

Tibbiy chatbotlar va masofaviy maslahatlar

Ochiq maʼlumotlar asosida qaror qabul qilish

3. Germaniya: Sogʻliqni saqlash sugʻurtasi orqali profilaktik xizmatlar yillik rejalashtiriladi

Kasallik monitoringi uchun mustaqil ilmiy kengashlar mavjud

Mahalliy tajriba: Oʻzbekiston holati

Ijobiy tomonlar: “Salomatlik-5” dasturi orqali skrining tadbirlari

Poliklinika xizmatlarining bosqichma-bosqich raqamlashtirilishi

Mahalla shifokorlari orqali sogʻlom turmush tarzini targʻib qilish

Muammolar: Profilaktik xizmatlarning moliyaviy va tashkiliy jihatdan zaifligi

Kadrlar tayyorlash tizimi yetarlicha innovatsion emas

Aholining sogʻliq madaniyati past darajada

Innovatsion taklif: SMART profilaktika modeli

Harf Mazmuni Amaliy yechim

S Screening Yillik avtomatlashtirilgan skrining tizimi

M Monitoring Mahallabay sogʻliq monitoringi (raqamli platforma asosida)

A Awareness Sogʻlom turmush targʻiboti (mobil ilova, ijtimoiy tarmoqlar)

R Responsiveness Tezkor sogʻliq javob guruhleri (favqulodda holatlar uchun)

T Training Tibbiy xodimlar va aholini tayyorlash uchun uzluksiz kurslar

Ushbu model aholining sog'liq darajasini tizimli nazorat qilish, xavf guruhlarini erta aniqlash, sog'lom turmush madaniyatini shakllantirish va tibbiy xizmatlarning sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Pandemiya sog'liqni saqlash tizimida chuqur tahlil va tub islohotlar zarurligini ko'rsatdi. Yuqorida taklif etilgan SMART modeli xalqaro ilg'or tajriba va mahalliy ehtiyojlarga mos holda ishlab chiqilgan bo'lib, profilaktik xizmatlar sifatini oshirish uchun samarali vosita bo'la oladi. Ilmiy-amaliy asoslangan bunday yondashuv sog'liqni saqlash siyosatining barqarorligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. World Health Organization. (2022). Building health systems resilience for universal health coverage and health security during the COVID-19 pandemic and beyond. Geneva: WHO.
2. Kickbusch, I., & Leung, G. (2020). Response to the COVID-19 pandemic: A global public health perspective. *Global Health Journal*, 4(4), 129-133.
3. Kluge, H. H. P., Jakab, Z., Bartovic, J., D'Anna, V., & Severoni, S. (2020). Refugee and migrant health in the COVID-19 response. *The Lancet*, 395(10232), 1237-1239.
4. OECD. (2021). *Health at a Glance 2021: OECD Indicators*. Paris: OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/4dd50c09-en>
5. The Lancet Public Health. (2021). Will the COVID-19 pandemic reshape the global health agenda? *Lancet Public Health*, 6(1), e1.
6. Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan. (2022). COVID-19: Lessons learned and health policy reforms. Toshkent.